

ATRIBUIÇÕES

Use TALL

Todas as licenças Creative Commons **exigem legalmente que a atribuição seja dada ao criador da obra licenciada**, entre outras condições que podem permitir que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e desenvolvam a partir da obra licenciada, dependendo da licença utilizada. Em alguns contextos, citações acadêmicas, fontes de crédito e outras práticas de referência também podem ser aplicadas.

Para conformidade com a licença, é necessária uma atribuição completa e formal para incluir TALL:

T Título

O título deve ser incluído como parte da atribuição, a menos que nenhum título seja fornecido. O título deve ser seguido pelo símbolo de copyright e ano quando apropriado, por exemplo, ©2024, para indicar o ano em que o trabalho foi criado. O título também deve ter um hiperlink para sua fonte (veja "Link da fonte" abaixo).

A Autor

O autor mencionado aqui refere-se legalmente ao licenciante, detentor dos direitos autorais ou detentor dos direitos da obra. O nome do autor deve ser o que for solicitado pelo licenciante, inclusive se o licenciante solicitar que não seja nomeado (por exemplo, "Anônimo"). O nome do autor pode ter um hiperlink para o site do criador ou instituição licenciadora.

L Link da fonte

O URL, hiperlink ou DOI de onde o trabalho foi originalmente compartilhado publicamente deve ser incluído para permitir que futuros usuários encontrem a fonte. Isso pode ser incluído como um hiperlink no título ou como um link completo no texto da declaração de atribuição. Se nenhum link estiver disponível, isso deverá ser notado, juntamente com etapas replicáveis para ajudar o próximo usuário a encontrar a fonte.

L Licença

Você deve especificar o nome da licença CC aplicada ao trabalho que está a reutilizar e incluir o hiperlink para página da Creative Commons que descreve a licença.

Exemplo

Atribuição sugerida: *Atribuições: Use TALL* ©2025 é uma criação de *Creative Commons* sob a licença [CC BY 4.0](#).